

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Prevalencia de multimorbilidad y pluripatología en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

El envejecimiento poblacional ha incrementado de forma significativa la prevalencia de enfermedades crónicas a nivel mundial y nacional. Para 2050, se estima que el 22% de la población global será mayor de 60 años, mientras que en México este grupo pasó del 6% en 1990 al 12% en 2020. Este fenómeno se asocia con un aumento de pacientes con múltiples enfermedades crónicas, descritas bajo los conceptos de comorbilidad, multimorbilidad y pluripatología. Esta última identifica a pacientes con dos o más enfermedades crónicas específicas, con alto riesgo de deterioro funcional, polifarmacia, mayor uso de servicios de salud y mortalidad. En México, la pluripatología no ha sido estudiada, por lo que se desconoce su prevalencia e impacto. Este estudio busca caracterizar a esta población y establecer un registro inicial que permita orientar estrategias de atención y mejora en la calidad de vida.

3. Objetivo general

Determinar la prevalencia de pacientes con multimorbilidad y pluripatología entre los adultos hospitalizados en el servicio de medicina interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.

5. Métodos

El estudio incluirá a pacientes mayores de 18 años hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, durante el periodo del 11 de enero de 2023 al 2 de mayo de 2024. Se realizará un muestreo no probabilístico por censo, considerando a todos los pacientes con estancia hospitalaria mínima de 24 horas. Se excluirán aquellos con expedientes clínicos incompletos o trasladados de otros servicios sin evaluación inicial en Medicina Interna. La información se obtendrá del censo de hospitalización y de los

expedientes clínicos electrónicos y físicos. Las variables dependientes serán la presencia de multimorbilidad y pluripatología, mientras que las independientes incluirán características clínicas y sociodemográficas como edad, sexo, IMC, diagnósticos crónicos, dependencia funcional, polifarmacia, mortalidad, días de estancia, rehospitalizaciones y tipo de egreso.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00048

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |